

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНОВАЛЕНТНЫХ ФОРМ КОБАЛЬТА В МИКРОУДОБРЕНИЯХ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОНАТА КОБАЛЬТА(II) СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

© 2025. *Н. Д. Щепина, А. Н. Рокун, А. С. Алемасова*

Исследовано влияние природы кислот, pH, избытка трилона Б на селективность определения и возможность отдельного определения форм кобальта(II) и кобальта(III) в микроудобрениях на основе комплексоната кобальта(II). Для контроля качества микроудобрения разработаны фотометрические методики определения содержания кобальта(II) и кобальта(III) и атомно-абсорбционная методика определения общего кобальта. Доказана правильность и рассчитаны метрологические характеристики разработанных методик. Время определения – 20 минут. Относительное стандартное отклонение не превышает 0,02 в случае фотометрической методики, 0,03 – атомно-абсорбционной.

Ключевые слова: химический состав микроудобрений, кобальт, атомная абсорбция, молекулярная спектрофотометрия.

Введение. Кобальтсодержащие микроудобрения нашли широкое применение на сельскохозяйственных предприятиях для корневой и внекорневой подкормки растений с целью повышения их алиментарной ценности и урожайности. На рынке представлены микроудобрения отечественных и зарубежных производителей такие как «Хелатэм ЭДТА Со» (Буйский химический завод, РФ); «РЭТЭК кобальт» (завод ФГБНУ "НИИ "Реактивэлектрон", город Донецк, РФ), «МикроСтим-Кобальт» (ООО «ВПК-актив», РБ) и др.

Одним из часто используемых микроудобрений, устраняющих дефицит кобальта, является хелатный комплекс кобальта(II) с трилоном Б (соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты), который наиболее полно усваивается растениями [1].

При применении кобальтовых удобрений есть ряд особенностей: при длительном и неправильном хранении микроудобрений, при их низком качестве, когда производителем не предусмотрена стабилизация комплексоната кобальта(II), происходит его окисление и частичное превращение в комплексонат кобальта(III). При использовании для приготовления рабочих растворов микроудобрений слабощелочных (pH=7–9) вод средней жесткости, характерных для Донбасса и других южных регионов Российской Федерации, может происходить частичное разрушение комплекса и окисление кобальта(II). Проведенные совместно с ФГБНУ «НИИ «Реактивэлектрон» [2, 3] исследования показали, что для повышения устойчивости комплексов и стабилизации микроудобрений необходимо вводить избыток трилона Б.

Комплексонат и другие соединения кобальта(III) обладают биотоксичностью [1]. В связи с этим для контроля качества готовой продукции важной задачей является не только определение массовой доли кобальта в микроудобрениях, но и его вещественный анализ. Стандартных методик вещественного анализа кобальта в данном виде микроудобрений нет.

Для исследования химического состава подобных объектов традиционно используют спектроскопические методы анализа.

Целью данной работы было исследование матричных помех и способов их устранения при пламенном атомно-абсорбционном и фотометрическом определении

разновалентных форм кобальта в микроудобрении на основе комплексоната кобальта(II), разработка прямой ускоренной атомно-абсорбционной и фотометрической методик определения содержания кобальта в микроудобрениях.

Методика эксперимента. Микроудобрение представляет собой жидкий концентрат, в котором кобальт(II) находится в хелатированной форме, где в качестве хелатирующего агента выступает трилон Б. Основные характеристики исследуемого микроудобрения следующие: плотность раствора 1200–1230 г/л; pH = 7,6–8,0; степень хелатирования – 100 %; содержание кобальта(II) – 30–40 г/л; 1,5–2-х кратный избыток трилона Б, вводимый для стабилизации микроудобрений.

Сложность атомно-абсорбционного определения кобальта в концентрате микроудобрений вызвана тем, что матрица негативно влияет на метрологические характеристики методики. Матричные влияния при определении кобальта создают: высокая плотность раствора; высокая концентрация определяемого вещества (до 40 г/л); кобальт связан в устойчивый монокхелатный комплекс с трилоном ($\lg \beta = 16,31$ [4]); наличие 2-кратного избытка органического вещества-комплексобразователя, которое может быть источником неселективного поглощения.

Измерения проводили с помощью атомно-абсорбционного спектрометра «Сатурн 3» в пламени ацетилен-воздух при различных расходах ацетилена (обедненное и обогащенное пламя) в оптимальных условиях: при длине волны и ширине щели монохроматора соответственно (нм) – 240,7; 0,1. Использовали лампы с полым катодом типа ЛТ-2. В качестве горючего газа использовали ацетилен марки Б, II сорт. Работу проводили по двухлучевой схеме. Величину аналитического сигнала регистрировали в единицах интегральной абсорбции.

Влияние различных добавок (модификаторов) на эффективность атомизации кобальта в пламени ацетилен-воздух оценивали по относительному изменению абсорбционности кобальта $A_{отн.}$, которую рассчитывали следующим образом:

$$A_{отн.} = (A_{мод.} - A_{хол.}) / A_0,$$

где $A_{мод.}$ – абсорбционность в присутствии химических добавок; $A_{хол.}$ – абсорбционность холостого раствора; A_0 – абсорбционность без добавки.

Исследования проводили на модельных растворах. Готовили серии растворов, содержащие добавки модификаторов, для чего в мерные колбы вместимостью 50 мл вносили аликвоты стандартного раствора кобальта(II), конечная концентрация – 5 мкг/мл. Добавляли аликвоты исследуемой кислоты с тем, чтобы ее концентрация варьировалась в пределах от 0,1 до 1 моль/л, разбавляли до метки дистиллированной водой. Параллельно готовили растворы, не содержащие кислот. Полученные растворы распыляли в пламя ацетилен-воздух, варьируя содержание ацетилена в смеси с воздухом от 7 до 15 %об. Дополнительно готовили серию растворов, содержащих в качестве модификатора раствор трилона Б, соответствующий молярному соотношению кобальт: трилон Б = 1:1; 1:1,5; 1:2.

Оптимальные условия спектрофотометрического определения кобальта исследовали с помощью фотометра КФК-3. Конечная концентрация кобальта в растворе составляла 0,5 мг/мл. Для образования комплекса добавляли 5,0 мл 0,1 М раствора трилона Б. Кислотность создавали 0,1 М растворами HCl и NH₃.

Анализ результатов. При атомно-абсорбционном определении содержания кобальта для устранения влияний, вызванных высокой плотностью и концентрацией кобальта в концентрате микроудобрения, раствор разбавляли в 1000 раз. Для

устранения влияния комплексообразования в исследуемые и градуировочные растворы добавляли кислоту с тем, чтобы конечное значение составило $\text{pH} \leq 1$. Так как кислоты, используемые для разрушения комплекса кобальта с трилоном Б, сами могут выступать источником матричных помех, на модельных растворах было исследовано влияние различных кислот и трилона Б на абсорбционность кобальта.

Результаты исследований показали, что соляная и азотная кислоты в диапазоне концентраций 0,1–1 моль/л существенно не влияют на аналитический сигнал кобальта. Фосфорная кислота в концентрации до 0,6 моль/л не влияет на сигнал кобальта, а при дальнейшем увеличении концентрации оказывает депрессирующее влияние, вероятно, вследствие образования в пламени термически устойчивых фосфатов. Таким образом, для разрушения комплексоната кобальта с целью его дальнейшего определения атомно-абсорбционным методом более предпочтительно использовать соляную или азотную кислоты.

Известно, что окислительно-восстановительные свойства ацетилен-воздушного пламени влияют на атомно-абсорбционный сигнал кобальта, особенно в присутствии анионов кислот и органических веществ. Было исследовано влияние состава ацетилен-воздушного пламени на абсорбционные сигналы кобальта в матрице микроудобрений. Установлено, что оптимальный состав пламени соответствует 10–12 %об. ацетилена, то есть окислительному составу пламени. Вероятно, это обусловлено тем, что в окислительном пламени происходит более полное разрушение матрицы микроудобрений, что способствует устранению матричных влияний и увеличению сигналов кобальта.

Исследовали влияние избытка трилона Б на абсорбционность кобальта в присутствии соляной кислоты ($\text{pH} \leq 1$); использовали окислительный состав ацетилен-воздушного пламени. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Влияние избытка трилона Б на относительное изменение абсорбционности ($A_{\text{отн.}}$) кобальта

Избыток трилона Б	$A_{\text{отн.}} = (A_{\text{мод}} - A_{\text{хол}}) / A_0$	
	без добавки HCl	с добавкой HCl ($\text{pH} \leq 1$)
1,5-кратный	0,95	1,0
2-кратный	0,88	1,0

Из данных таблицы 1 видно, что даже 2-кратный избыток трилона Б в присутствии HCl не оказывает существенного влияния на атомно-абсорбционное определение кобальта, в то время как без добавки HCl наблюдается систематическое занижение сигнала. Таким образом, разрушение комплексоната кобальта(II) в растворе практически полностью устраняет матричные помехи атомно-абсорбционного определения кобальта в микроудобрении.

Для вещественного анализа аналитической формы кобальта(II) фотометрическим методом использовали розовую окраску его комплексоната [5].

Для подбора рабочего диапазона длин волн регистрировали спектр поглощения раствора комплексоната кобальта(II). Соотношение молярных концентраций кобальт: трилон Б = 1:1,5. Измерение проводили в кюветах $l = 0,5$ см относительно воды. Спектр поглощения раствора комплексоната кобальта(II) представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Спектры поглощения комплексонатов: 1 – кобальт(II); 2 – кобальт(III); концентрация Co(II) и Co(III) – 0,4 мг/мл

При неправильном длительном хранении микроудобрений часть комплексоната кобальта(II) окисляется и переходит в комплексонат кобальта(III). При этом окраска переходит в сиреневую. На модельном растворе было исследовано поглощение соединения, полученного после окисления комплексоната кобальта(II) пероксидом водорода, то есть комплексоната кобальта(III) (рис. 1).

Из данных рисунка 1 видно, что максимальное поглощение комплекса кобальта(II) с трилоном Б наблюдается при длине волны $\lambda_{\max} = 485$ нм, а для комплексоната кобальта(III) наблюдаются два максимума – при длинах волн 385 нм и 545 нм. Таким образом, для определения содержания комплексоната кобальта(II) в свежеприготовленном микроудобрении целесообразно использовать длину волны $\lambda_{\max} = 485$ нм, определения содержания комплексоната кобальта(III) в удобрении, подвергшемся частичному окислению, $\lambda_{1\max} = 385$ нм, так как комплексонат кобальта(II) практически не поглощает в этой области спектра.

Исследовали влияние кислотности раствора на сдвиг максимумов поглощения комплексонатов кобальта(II, III) в диапазоне pH = 4,5–8,5. Регистрировали максимумы поглощения для комплексоната Co(II) при 485 нм, для комплексоната Co(III) – при 385 нм и 545 нм. Результаты показали, что состав исследованных комплексов в диапазоне pH = 3,5–8,5 практически не меняется. Оптимальной средой для комплексоната Co(II) является pH = 7,3–8,2. Максимальная оптическая плотность наблюдается при pH = 8,2. Для раствора комплексоната Co(III) максимальная оптическая плотность наблюдается при pH = 8,5.

Линейность градуировочного графика для раствора комплексоната Co(II) соблюдается в диапазоне концентраций 0,1–1 г/л, для раствора комплексоната Co(III) – 0,05–0,4 г/л, поэтому целесообразно разбавление исходного раствора микроудобрения в 25–50 раз.

Проведенные исследования легли в основу разработки прямых атомно-абсорбционной и фотометрической методик определения содержания различных форм кобальта в микроудобрении на основе комплексоната кобальта(II).

Проверку правильности фотометрического определения кобальта в виде комплексонатов Co(II) и Co(III) в концентрате микроудобрений проводили методом «введено-найдено» на модельном растворе микроудобрения с известной концентрацией

комплексоната Co(II) и сравнением с результатами пламенного атомно-абсорбционного определения.

Определение кобальта фотометрическим методом в виде комплексоната Co(II). Пробу микроудобрений разбавляли в 50 раз. Добавлением 0,1 М раствора аммиака создавали оптимальный pH = 8,2. Определение проводили на фотометре КФК-3 в кюветах с $l = 0,5$ см при длине волны $\lambda = 485$ нм относительно воды. Градуировочный график строили в диапазоне концентраций кобальта(II) 0,1–1,0 г/л. Для образования комплекса добавляли 0,1 М раствор трилона Б. Оптимальное значение pH = 8,2 создавали 0,1 М раствором аммиака. Разбавляли до метки дистиллированной водой. Результаты представлены в таблице 2.

Определение общего кобальта фотометрическим методом в виде комплексоната Co(III). Отбирали аликвоту 1 мл концентрата микроудобрения, помещали в термостойкий стакан, добавляли 3 мл 30 % раствора пероксида водорода для окисления кобальта(II) до кобальта(III), доводили до кипения, охлаждали, количественно переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл. Добавлением 0,1 М раствора аммиака создавали оптимальный pH = 8,5, разбавляли водой до метки и тщательно перемешивали. Определение проводили на фотометре КФК-3 в кюветах с $l = 0,5$ см при длине волны $\lambda = 545$ нм. Для получения градуировочного графика в диапазоне концентраций 0,1–1,0 г/л стандартные растворы кобальта проводили через все стадии анализа, как описано выше. Уравнивали концентрацию трилона Б в градуировочных и анализируемых растворах. Оптимальное значение pH = 8,5 создавали 0,1 М раствором аммиака. Для окисления кобальта(II) до кобальта(III) добавляли 3 мл 30 % раствора пероксида водорода и далее поступали так, как описано выше для проб микроудобрений. Результаты представлены в таблице 2.

Определение общего содержания кобальта пламенным атомно-абсорбционным методом. Пробу микроудобрений последовательно разбавляли в 1000 раз. Добавляли концентрированную соляную кислоту до pH ≤ 1 . Готовили градуировочные растворы разбавлением стандартного раствора кобальта в диапазоне концентраций 1–8 мкг/мл; добавляли 0,1 М соляную кислоту и 0,1 мл 5 % раствора трилона Б. В градуировочных и исследуемых растворах поддерживали равное содержание соляной кислоты и трилона Б.

Определение проводили пламенным атомно-абсорбционным методом в окислительном пламени ацетилен-воздух при длине волны 240,7 нм по методике, описанной выше. Результаты определения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты определения содержания разновалентных форм кобальта в концентрате микроудобрения «РЕТЭК» ($n = 4$; $P = 0,95$)

Объект исследования	Найдено, г/л					
	атомно-абсорбционный метод		фотометрический метод			
			в виде комплексоната кобальта(II)		в виде комплексоната кобальта(III)	
$\bar{C} \pm \frac{t \cdot S}{\sqrt{n}}$	S_r	$\bar{C} \pm \frac{t \cdot S}{\sqrt{n}}$	S_r	$\bar{C} \pm \frac{t \cdot S}{\sqrt{n}}$	S_r	
Модельный раствор комплексоната кобальта(II) 30 г/л	29,4±1,4	0,03	29,7±0,5	0,01	29,9±1,0	0,02
Проба 1*	28,4±1,4	0,03	28,6±0,5	0,01	28,9±0,9	0,02
Проба 2*	28,6±1,4	0,03	24,2±0,5	0,01	28,4±0,9	0,02

*проба 1 – свежеприготовленное микроудобрение; проба 2 – этот же образец через 5 месяцев хранения с доступом кислорода.

Из таблицы 2 видно, что концентрация кобальта в модельном растворе, соответствует заявленному содержанию. Сравнение результатов определения среднего содержания кобальта в модельном образце микроудобрения и пробе 1, полученных с использованием трех методик, проведенное по F- и t-критериям, показало, что они принадлежат одной выборке.

Исключение составляет заниженный результат, полученный при определении кобальта в пробе 2 с использованием фотометрической методики, в которой аналитической формой является комплексонат кобальта(II). Причиной этого является окисление кобальта. Поэтому данная методика подходит только для контроля содержания кобальта в свежеприготовленном микроудобрении.

Выводы. Таким образом, разработан комплекс методик для контроля качества микроудобрения на основе комплексоната кобальта(II). Фотометрическая методика, в которой аналитической формой является комплексонат кобальта(II), позволяет контролировать содержание кобальта в свежеприготовленном микроудобрении.

Общее содержание кобальта в микроудобрении позволяет оценить фотометрическая методика, в которой аналитической формой является комплексонат кобальта(III). Сравнение результатов, полученных с использованием двух методик позволяет оценить, подверглось ли микроудобрение окислению.

Атомно-абсорбционное определение общего содержания кобальта в микроудобрении позволяет провести проверку правильности результатов, полученных с использованием фотометрических методов, также позволяет оценить качество микроудобрения.

Все разработанные методики отличаются простотой, экспрессностью (время определения около 20–40 минут). Следует отметить, что фотометрические методики отличаются более высокой прецизионностью ($S_r \leq 0,02$), более низкой стоимостью элементопределения, но методика фотометрического определения общего кобальта, в которой аналитической формой является комплексонат кобальта(III), является более трудоемкой, чем атомно-абсорбционная.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (регистрационный номер 124012400348-9).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анспок, П.И. Микроудобрения / П.И. Анспок. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. – 272 с.
2. Катина А.В. Технологический метод получения жидкого концентрата комплексных хелатных микроудобрений для паслёновых овощных культур (баклажаны, томаты) / А.В. Катина, И.А. Удодов // Успехи в химии и химической технологии. – Том XXXV. – 2021. – № 8. – С. 43-46.
3. Экологическая оценка применения микроудобрений при выращивании подсолнечника и кукурузы в почвенно-климатических условиях Донбасса / Н.Д. Щепина, А.С. Алемасова, Д.В. Сыщиков и др. // Промышленность и сельское хозяйство. – 2021. – № 6 (35). – С. 21-28.
4. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии: справочник / Ю.Ю. Лурье. – Москва: Химия, 1979. – 480 с.
5. Федосова О.В. Фотометрическое определение кобальта в микроудобрении / О.В. Федосова, Н.Д. Щепина, Т.В. Голевич // Химические проблемы современности 2022: Сборник материалов VI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Донецк, 17-19 мая 2022 года / Редколлегия: А.В. Белый (отв. ред.) [и др.]. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. – С. 60-61.

Поступила в редакцию 29.01.2025 г.

DETERMINATION OF COBALT IN DIFFERENT OXIDATION STATES IN COBALT(II)-BASED COMPLEXONATE MICRONUTRIENT FERTILIZERS BY SPECTROSCOPIC METHODS

N. D. Shchepina, A. N. Rokun, A. S. Alemasova

The study explores the impact of acid nature, pH, and an excess of Trilon B on the selectivity of determination and the ability to separately quantify Cobalt(II) and Cobalt(III) forms in micronutrient fertilizers based on cobalt(II) complexonates. Photometric methods were developed to determine the content of Cobalt(II) and Cobalt(III), as well as an atomic absorption method for determining total cobalt, for the quality control of the micronutrient fertilizer. The correctness of the developed methods was confirmed, and their metrological characteristics were calculated. The determination time is 20 minutes. The relative standard deviation does not exceed 0.02 for the photometric method and 0.03 for the atomic absorption method.

Keywords: chemical composition of micronutrient fertilizers, cobalt, atomic absorption, molecular spectrophotometry.

Щепина Наталья Дмитриевна

кандидат химических наук, доцент;
доцент кафедры аналитической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: n.shchepina@donnu.ru
ORCID: 0000-0002-5871-7464
AuthorID: 557701

Shchepina Natalia Dmitrievna

Candidate of Chemical Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of Analytical
Chemistry, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: n.shchepina@donnu.ru
ORCID: 0000-0002-5871-7464
AuthorID: 557701

Рокун Антонина Николаевна

кандидат химических наук, доцент;
доцент кафедры аналитической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: rokun@mail.ru
ORCID: 0009-0000-2362-9782
AuthorID: 421928

Rokun Antonina Nikolaevna

Candidate of Chemical Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of Analytical
Chemistry, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: rokun@mail.ru
ORCID: 0009-0000-2362-9782
AuthorID: 421928

Алемасова Антонина Сергеевна

доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой аналитической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: alemasovaa@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8177-0944
AuthorID: 538321

Alemasova Antonina Sergeevna

Doctor of Chemical Sciences, Full Professor, Head of
Analytical Chemistry Department,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.
E-mail: alemasovaa@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8177-0944
AuthorID: 538321